

BIOLOGIYA DARSLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH MOHIYATI

Babajanova Gulnora Raximberganovna

Xorazm viloyati Xiva tumanidagi 8-son maktabining
biologiya fan o‘qituvchisi

Annotatsiya: Biologiyani o‘rganishda o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish uchun darsning o‘quvchilarning o‘tgan mavzu yuzasidan o‘zlashtirgan bilim, ko‘nikma va malakalarini aniqlash, ularni tizimlashtirish, yangi mavzu yuzasidan o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalami nazorat qilish va baholash, shuningdek, yangi mavzuni o‘rganish jarayonida lokal texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Kalit so‘zlar: «Keys», «Insert», «Waster», Venn diagrammasi, «Aqliy hujum», «Kichik guruhlarda ishlash», «Atamalar zanjiri», «Atamalar varag'i», tirik organizmlar, o‘simliklar, hayvonot olami.

Biologiyani o‘qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan «Keys», «Insert», «Waster», Venn diagrammasi, «Aqliy hujum», «Kichik guruhlarda ishlash», «Atamalar zanjiri», «Atamalar varag'i», tezkor o‘yinlar va o‘yin mashqlaming turli shakllaridan foydalanish tavsiya etiladi. Biologiya kursi mazmunidagi muammoli masalalami o‘qitishda «Keys»dan foydalanish yuqori samara beradi. «Keys» — case studies ingliz tilidan olingan bo‘lib, jarayon yoki vaziyat degan ma‘noni beradi. Dastlab bu texnologiyadan biznesmen va tadbirkorlami o‘qitishda foydalanilgan bo‘lib, hozirgi paytda o‘qitiladigan fanning mazmunidan kelib chiqqan holda, tirik organizmlarda boradigan jarayonlaming tashqi va ichki, obyektiv va subyektiv omillari yuzasidan muammoli vaziyatlar yaratilib ulami hal etish uchun o‘quv munozaralari tashkil etiladi. Biologiyani o‘qitishda dastur mazmunidagi evolutsion tushunchalar yetakchilik qilgan, shuningdek, munozarali «o‘simliklarning paydo bo‘lishi va rivojlanishi», «hayvonot olamining paydo bo‘lishi va rivojlanishi» kabi

mavzulami o‘qitishda foydalanish mumkin. Ta’lim-tarbiya jarayonida keysdan foydalanish uchun o‘qituvchi: • dastur mazmunidagi muammoli mavzulami aniqlashi, shu mavzularni o‘qitish uchun muammoli savol-topshiriqlar tuzishi; • dars davomida muammoli savol-topshiriqlarning qiyinchilik darajasiga ko‘ra yakka tartibda yoki o‘quvchilarning kichik guruhlarida mustaqil ishlami tashkil etilishini aniqlashi; • o‘quvchilarning bilish faoliyatini mazkur muammolarni hal etish, o‘quv munozaralari orqali bahsda qatnashtirish yo‘llarini rejalashtirishi; • muammoli savol-topshiriqlar asosida tashkil etilgan o‘quv munozaralarida yakuniy fikrni vujudga keltirishi lozim. Dastur mazmunidagi faqat faktik materiallarni o‘rganish nazarda tutilgan mavzularda Insertdan foydalanish tavsiya etiladi. Insert — lokal darajadagi pedagogik texnologiya bo‘lib, o‘quvchilar tomonidan o‘quv materialidagi asosiy g‘oya va faktik materiallarni anglashiga zamin yaratish maqsadida qo‘llaniladi. Biologiyani o‘qitishda o‘quvchilarning o‘zlashtirgan bilimlarini tizimlashtirish, mustahkamligini ta’minlash maqsadida Klasterdan foydalanish muhim o‘rin tutadi. Waster — cluster — ingliz tilida shajara degan ma’noni anglatadi. Ushbu lokal texnologiya o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilgan va o‘zlashtiradigan g‘oya, nazariya, qonuniyat hamda tushunchalar o‘rtasidagi bog‘lanishini anglash, bir-biriga uzviyligini tushunishga imkon yaratib tahliliy-tanqidiy fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirishga zamin tayyorlaydi. Klasterni tuzish quyidagi tartibda amalga oshiriladi: • biologiya kursi mazmunidagi muayyan g‘oya doska yoki qog‘oz o‘rtasiga yoziladi; • ushbu g‘oya bilan bog‘liq qonuniyatlarni, tushunchalar bir-biriga bog‘liq holati ko‘rsatkich bilan belgilanadi, so‘ngra mazkur qonuniyat va tushunchalarning faktik ma’lumotlari grafik tarzda yoziladi va tarmoq hosil qilinadi; • awal o‘rganilgan mavzu va o‘rganiladigan mavzu o‘rtasidagi bog‘lanishlar haqida xulosa chiqariladi. Mazkur texnologiyadan ta’lim-tarbiya jarayonida foydalanishga bir necha usulda yondashish mumkin. • o‘quvchilar kichik guruhlariga ajratilib, guruh a’zolaridan kichik konsultant tayyorlanadi. Kichik konsultant unga berilgan topshiriqdagi atamalar asosida guruh a’zolarini kartochka vositasida baholaydi. Bunda o‘quvchilar aytilgan atamalarning izohini aytishi yoki izohga qarab atamani aniqlashi mumkin. Har bir to‘g‘ri javob uchun kartochka berilganligi sababli, kartochkalar soni ularning

to‘plagan balini belgilaydi. • o‘quvchilarga bob va mavzular mazmunidagi tushuncha va atamalar ro‘yxati beriladi. Ularning mazmuni va mohiyatiga ko‘ra o‘zaro mantiqiy bog‘langan zanjir Waster holiga keltirish talab etiladi. Ushbu yondoshuv ko‘p vaqtni talab etsa-da samaradorligi yuqori bo‘lib, o‘quvchilarning mantiqiy fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. • «atamalar zanjiri»dan o‘tgan mavzuni yakunlash qismida foydalanilganda o‘quvchilarning kichik guruh a‘zolaridan og‘zaki holda atamalarni ketma-ket avalgilami takrorlagan holda mazmuni va mohiyatiga ko‘ra o‘zaro bog‘liq holda yangi atama qo‘shishi talab etiladi. Guruhning birinchi ishtirokchisi bitta atama bilan boshlagan o‘yin yakunida guruh a‘zolari soniga teng atamalar zanjiri vujudga keladi. Ikkinchi bosqichda mazkur atamalarga ta’rif berish va ularni izohlash talab etiladi. Biologiyani o‘qitishda tezkor o‘yinlar va o‘yin mashqlardan ham foydalanish muhim o‘rin tutadi. Lokal darajadagi pedagogik texnologiyalar darsning muayyan qismida o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirib, ta’lim samaradorligini orttirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M. Ochilov. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi: Nasaf, 2000.
2. J.O. Tolipova, A.T. G‘ofurov. Biologiya ta’limi texnologiyalari. — T.: O‘qituvchi, 2002.
3. www.ziyouz.com